

Grzegorz Jasiński

(Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego)

<https://orcid.org/0000-0002-9006-781X>

Kształtowanie dyscypliny wojskowej w szeregach Związku Walki Zbrojnej i Armii Krajowej

DOI 10.4467/23916001HG.25.038.21472

Słowa kluczowe: dyscyplina wojskowa, Związek Walki Zbrojnej, Armia Krajowa

Keywords: military discipline, Union of Armed Struggle, Home Army

Jednym z najważniejszych elementów wpływających na skuteczność i efektywność działania sił zbrojnych danego państwa – niezależnie od okresu historycznego i rejonu geograficznego, w którym funkcjonują – jest utrzymywanie wysokiego poziomu dyscypliny wojskowej, rozumianej współcześnie jako przestrzeganie przez żołnierzy przepisów prawa dotyczących służby wojskowej oraz karnego podporządkowywania się rozkazom i decyzjom przełożonych¹. W związku z tym jej kształtowanie i przestrzeganie zawsze stanowiło jeden z najważniejszych filarów działalności sił zbrojnych zarówno w czasie pokoju, jak i wojny². O ile przesłedzenie i analiza działań podejmowanych w tym zakresie w formacjach regularnych na ogół nie nastrocza badaczom większych problemów, o tyle w formacjach nieregularnych działających w konspiracji zazwyczaj jest to zagadnienie trudne do jednoznacznego i pełnego przedstawienia i przeanalizowania³. Nie inaczej jest w przypadku działającego w latach II wojny światowej w okupowanej Polsce Związku Walki Zbrojnej (dalej: ZWZ) przeformowanego w lutym 1942 r. w Armię Krajową (dalej: AK). Zapewne z tego powodu zagadnienie to nie doczekało się swojego całościowego i wyczerpującego opracowania w literaturze przedmiotu. Wyjątek stanowią opracowania dotyczące ścigania i sądenia najcięższych przewinień dyscyplinarnych, skutkujących zagrożeniem bezpieczeństwa organizacji i ujawnienia

¹ Ustawa z 11 III 2022 r. o obronie Ojczyzny, *Dziennik Ustaw*, 2022, poz. 655, 116–135.

² *Dyscyplina wojskowa. Rys historyczny ewolucji przepisów dyscyplinarnych*, red. Grzegorz Jasiński (Warszawa: Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej, 2012).

³ Wojciech Więcek, „Taktyka formacji nieregularnych”, *Zeszyty Naukowe AON* 2 (2014): 175–177.

tajemnicy działań konspiracyjnych⁴. W związku z tym celem niniejszego artykułu będzie przedstawienie najważniejszych zagadnień związanych z kształtowaniem dyscypliny w szeregach tych organizacji przy wykorzystaniu zachowanych źródeł archiwalnych. Jako hipotezę badawczą przyjęto, że zaprowadzenie dyscypliny wojskowej w ZWZ-AK, działającej w warunkach bezwzględnej okupacji dwóch reżimów totalitarnych, było przedsięwzięciem bardzo trudnym, a jej utrzymanie miało niebagatelny wpływ na bezpieczeństwo poszczególnych członków, jak i całych struktur podziemnych.

Pierwsze organizacje konspiracyjne na ziemiach polskich w czasie II wojny światowej zaczęły powstawać jeszcze we wrześniu 1939 r., gdy trwały walki. Na przełomie 1939 i 1940 r. powstało kilkadziesiąt organizacji o charakterze wojskowym i politycznym. Wiele z nich wobec terroru zaprowadzanego przez aparat bezpieczeństwa okupantów ostatecznie zaprzestało działalności. Pozostałe, po pierwszym okresie samodzielnego bytu, w większości podporządkowały się strukturom polityczno-wojskowym związanym z władzami Rzeczypospolitej Polskiej na wychodźstwie.

27 września 1939 r. w Warszawie gen. bryg. Michał Tokarzewski-Karaszewicz, dysponując upoważnieniem Naczelnego Wodza Marszałka Polski Edwarda Rydz-Śmigłego, doprowadził do powstania Służby Zwycięstwu Polski (dalej: SZP). Podstawowymi celami organizacji miały być stworzenie tymczasowej władzy podziemnej, walka z najeźdźcami oraz wyzwolenie Polski w granicach przedwojennych⁵. Do udziału w pracach SZP wezwano cały naród, bez względu na różnice przekonań i przynależność polityczną. Rząd RP na wychodźstwie stanął jednak na stanowisku oddzielenia działalności wojskowej od politycznej i nim meldunki gen. bryg. Tokarzewskiego-Karaszewicza dotarły do gen. broni Władysława Sikorskiego, 13 listopada 1939 r. podjęto decyzję o utworzeniu Związku Walki Zbrojnej (dalej: ZWZ), którego komendantem został gen. broni Kazimierz Sosnkowski⁶. W wytycznych z 4 grudnia 1939 r. ustalono, że ZWZ: „[...] jest organizacją ścisłą, tajną, wojskową opartą o bezwzględnie pojęte zasady hierarchii, karność i dyscypliny. [...] Wystąpić z szeregów ZWZ można tylko za zezwoleniem komend wyższych, poczynając od komendy okręgowej w górę, przy czym sankcje za zdradę tajemnicy nie przestają działać. Kary dyscyplinarne za niedbałe pełnienie obowiązków określi

⁴ Leszek Gondek, *Polska karząca 1939–1945. Polski podziemny wymiar sprawiedliwości w okresie okupacji niemieckiej* (Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax, 1988); Paweł Maria Lisiewicz, *W imieniu Polski Podziemnej. Z dziejów wojskowego sądownictwa specjalnego AK* (Warszawa 1988); Leszek Kania, *Przestępstwa przeciwko obowiązkowi wojskowemu i dyscyplinie w polskim prawie karnym i praktyce sądów wojskowych w latach 1795–1945* (Sulechów 2010); Bartłomiej Szyprowski, *Sąd Kapturowy przy Komendzie Głównej Związku Walki Zbrojnej w Warszawie (sierpień 1940 r. – listopad 1941 r.)* (Warszawa: Historyczna, 2016); *Porządek publiczny i bezpieczeństwo w okupacyjnej Warszawie*, red. Robert Spalek (Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej, 2018).

⁵ „Statut Służby Zwycięstwu Polski L.dz. 972/4, 6 stycznia 1944 r.”, w *Armia Krajowa w dokumentach 1939–1945*, t. 1 (Londyn: Studium Polski Podziemnej, 1970), 31–37.

⁶ *Polskie Siły Zbrojne w II wojnie światowej*, t. 3 (Londyn: Komisja Historyczna b. Sztabu Głównego, 1950), 101.

specjalny kodeks, wzorowany na normach postępowania wojskowego, jednak dostosowany do warunków pracy konspiracyjnej⁷. Praktykę wynikającą z jego zapisów możemy odtworzyć na podstawie późniejszych nakazów i wytycznych podawanych w instrukcjach postępowania konspiracyjnego oraz zachowanych rozkazów dowódców poszczególnych struktur i szczebli dowodzenia.

Przyjęta struktura organizacyjna przewidywała utworzenie na ziemiach polskich sześciu komend tzw. obszarów, podległych bezpośrednio Komendantowi Głównemu ZWZ. Trudności organizacyjne sprawiły, że większość spraw skupiła się w ręku komendanta Obszaru 1, czyli gen. bryg. Stefana Roweckiego, który 30 czerwca 1940 r. został mianowany Komendantem Głównym ZWZ w Kraju. 3 września 1941 r. Naczelnny Wódz gen. broni Władysław Sikorski uznał ZWZ za główną część Sił Zbrojnych RP⁸, w konsekwencji czego członkowie organizacji uzyskali prawa żołnierzy czynnej służby wojskowej i z formalnoprawnego punktu widzenia od tego czasu obowiązywały ich przepisy dyscyplinarne zawarte w regulaminach służby wewnętrznej, jak również zostali objęci jurysdykcją Wojskowych Sądów Specjalnych (dalej: WSS)⁹. Aby zapewnić żołnierzom organizacji dostęp do przepisów dyscyplinarnych, przedrukowano londyńskie pierwsze wydanie *Regulaminu służby wewnętrznej*, a później – wydanie drugie, uzupełnione przepisami ewidencji kar i kontroli wykonywania władzy dyscyplinarnej¹⁰.

14 lutego 1942 r. Naczelnny Wódz gen. broni Władysław Sikorski przemianował ZWZ na Armię Krajową i podporządkował dowódcy AK wszystkich żołnierzy w czynnej służbie w kraju, a więc też i te osoby, które przed wojną i we wrześniu 1939 r. były w służbie stałej oraz w czasie okupacji pozostawały w kraju poza strukturami konspiracyjnymi podporządkowanymi władzom RP na wychodźstwie. Stanowiło to podstawę do prowadzonej wówczas akcji scaleniowej i Odtwarzania Sił Zbrojnych w Kraju, a tym samym do wyciągania konsekwencji prawnych wobec osób uchylających się od służby wojskowej zgodnie z zapisami art.: 45, 59, 62, 64 i 64 wojskowego kodeksu karnego¹¹.

Organizacja i struktura terytorialna, która wykształciła się w latach 1940–1941, bez większych zmian przetrwała do końca okupacji. Na czele ZWZ-AK stał Komendant Główny (później dowódca). Do 30 czerwca 1943 r., tj. do czasu aresztowania przez Niemców, funkcję tę pełnił płk/gen. bryg. Stefan Rowecki „Grot”. Po nim dowództwo objął jego dotychczasowy zastępca gen. bryg./dyw.

⁷ „Instrukcja nr 1 dla Obywatela Rakonia – powołanie do życia Związku Walki Zbrojnej, l.dz. 45/40, 4 grudnia 1939 r.”, w *Armia Krajowa*, t. 1, 13.

⁸ Centralne Archiwum Wojskowe (dalej: CAW), sygn. IX.3.21.27, Rozkaz Naczelnego Wodza nr 2926 z 3 IX 1941 r., k. 43.

⁹ CAW, sygn. IX.3.21.26, Rozkaz Komendanta Głównego ZWZ nr 51 z 30 X 1941 r., k. 259.

¹⁰ *Regulamin służby wewnętrznej*, cz. 4: *Przepisy dyscyplinarne dla Sił Zbrojnych* (Londyn, wyd. 1 1940; wyd. 2 uzup. 1941).

¹¹ „Rozkaz Komendanta Głównego ZWZ nr 52 z 30 października 1941 r.”, w *Armia Krajowa w dokumentach 1939–1945*, t. 2 (Londyn: Studium Polski Podziemnej, 1973), 154–155.

Tadeusz Komorowski „Bór”. Gdy ten, mianowany 30 września 1944 r. Naczelnym Wodzem Sił Zbrojnych, po zakończeniu walk w Warszawie wyszedł do niewoli, dowództwo nad organizacją objął gen. bryg. Leopold Okulicki „Niedźwiadek”, który 19 stycznia 1945 r. rozwiązał AK. Organem dowodzenia Komendanta była Komenda Główna, składająca się z wielu komórek dyspozycyjnych, zajmujących się określonymi zagadnieniami pracy konspiracyjnej i bojowej. Komendzie w terenie podlegały obszary, w których skład wchodziły okręgi, podokręgi, a także obwody, rejon i placówki. W szczytowym momencie swojej działalności AK liczyła około 350–380 tys. członków widniejących w ewidencji osobowej. Byli oni w różnym wieku, mieli różne pochodzenie, status społeczny i ekonomiczny, co w niebagatelny sposób wpłynęło na kształtowanie dyscypliny.

Zawarte we wspomnianej już „Instrukcji nr 1” wytyczne do postępowania konspiracyjnego, a także realia związane z działaniami aparatu represji obu okupantów legły u podstaw formowanych, począwszy od jesieni 1939 r., zasad dyscypliny i działania niejawnego żołnierzy podziemia związanego z władzami RP na wychodźstwie. Początków należy upatrywać jednak już wcześniej, a mianowicie w rocie Służby Zwycięstwu Polski, w której znalazł się następujący zapis: „[...] za zdradę lub nieposłuszeństwo w działaniu bojowym oraz splamienie honoru walki o Polskę zobowiązuję się ponieść karę śmierci według praw ustalonych przez Dowódcę Głównego SZP [...]”¹². Choć w kolejnej wersji przysięgi ZWZ-AK zapis ten zmieniono i nie było w niej już passusu o karze śmierci, to wymóg bezwzględnego posłuszeństwa wobec przełożonych pozostał¹³.

Powszechnie przyjmuje się, że ZWZ-AK była organizacją ideową, a zarazem elitarną ze względu na selekcję przyjmowanych członków, którzy byli zdolni do największych poświęceń w służbie na rzecz ojczyzny. O ile początkowo organizacja ta miała charakter skadrowany, gdzie stosunkowo łatwo było o dobór nowych, wcześniej sprawdzonych członków, o tyle z czasem stała się organizacją masową o charakterze ogólnonarodowym, stanowiąc tym samym przekrój całego społeczeństwa z wszystkimi tego konsekwencjami. Umożliwiło to m.in. przeniknięcie do struktur organizacji osób działających na rzecz okupanta bądź na taką współpracę podatnych. W trosce o zachowanie bezpieczeństwa organizacji, ale również ze względów ideowych, mających niemały wpływ na spójność i karność wojska, starano się wnikliwie sprawdzać nowych żołnierzy, co regulowały wydawane przez Komendę Główną wytyczne i nakazy. Przede wszystkim zalecano, by przy przyjmowaniu nowych członków zachować daleko posuniętą ostrożność. Wiązało się to z koniecznością przeprowadzenia wcześniej skrupulatnego

¹² Archiwum Akt Nowych (dalej: AAN), sygn. 203/XII/3, Rota przysięgi Służby Zwycięstwu Polski, k. 7.

¹³ „Rozkaz nr 58 Dowódcy AK z 22 lutego 1942 r. o składaniu przysięgi”, w Andrzej Chmielarz, Grzegorz Jasiński, Andrzej Krzysztof Kunert, *Armia Krajowa 1939–1945. Wybór źródeł* (Warszawa–Londyn: Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej, Studium Polski Podziemnej, 2013), 200.

wywiadu środowiskowego, w tym zapoznania się z sytuacją rodzinną danego kandydata do służby. Zgodnie z wytycznymi nowy członek mógł zostać wprowadzony wyłącznie za poręczeniem dwóch czynnych żołnierzy ZWZ-AK. Z kolei: „[...] przy przyjmowaniu do pracy członków, którzy ostatnio nie byli czynni, K[omendy] Okr[ęgow] (K[omendy] Obsz[arów]) są obowiązane sprawdzić w poprzednim miejscu przydziału lub w K[omendzie] G[łówniej], czy kandydat nie był przeniesiony do rezerwy w drodze dyscyplinarnej lub zwolniony ze służby czynnej”¹⁴. Wielokrotnie zdarzało się jednak, że droga takiego postępowania nie była przestrzegana i szeregi organizacji nieraz zasilaly osoby o wątpliwej reputacji¹⁵.

Jak już wspomniano, ZWZ, a następnie AK były w założeniach formacjami ideowymi. Konspiracyjne wojsko miało stanowić zbrojne ramię narodu, a zarazem być czynnikiem jego wspólnoty w obliczu wroga. Z tego powodu w jego szeregach dążono do tego, aby pielęgnować pojęcie honoru, a od żołnierzy wymagano, by byli bezwzględnie uczciwi, prawi oraz by gorliwie wypełniali nakładane nań obowiązki. Nie do przecenienia w bardzo trudnych warunkach okupacyjnych były koleżeństwo i ofiarność. Ponadto w tych trudnych czasach żołnierze podziemia mieli stanowić przykład dla reszty społeczeństwa i dlatego zobowiązywano ich do całkowitego podporządkowywania spraw osobistych interesom służby¹⁶. Początkowo o wartościach tych przypomniano przede wszystkim w instrukcjach i rozkazach. I tak 13 października 1940 r. płk dypl. Alojzy Horak „Nestorowicz”, komendant Okręgu Warszawa-Województwo ZWZ pisał w jednej z instrukcji: „[...] Praca ta [konspiracyjna] jednak tylko wtedy da doskonałe wyniki, jeśli będzie wykonywana przez spiszowy stop koleżeństwa obywateli i żołnierzy bez względu na stopnie. Do czasu, gdy rozpoczęcie walk będzie wymagało jednostkowego dowodzenia, praca na poszczególnych szczeblach musi mieć charakter kolektywnego spisku przyjaciół pod przewodnictwem człowieka, który atmosferę koleżeństwa potrafi wytworzyć i zdobędzie zaufanie [...]”¹⁷. W grudniu 1941 r. gen. bryg. Stefan Rowecki w rozkazie nr 54 o zadaniach i celach ZWZ pisał z kolei: „[...] Wojsko jest szkołą karności i bezwzględnego posłuchu wobec rozkazu, aż do ofiary z życia. Karność jest podstawą siły wojska, a siła – jego racją bytu”¹⁸.

¹⁴ CAW, sygn. IX.3.31.11, Rozkaz nr 559/O.I Dowódcy AK z 28 VIII 1942 r., k. 64.

¹⁵ Kazimierz Krajewski, „Patologia w Polskim Państwie Podziemnym. Przestępczość pospolita ZWZ/AK w Warszawie”, w *Porządek Publiczny i bezpieczeństwo w okupacyjnej Warszawie*, red. Robert Spatek (Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej, 2018), 224–225.

¹⁶ „Rozkaz nr 54 gen. bryg. Stefana Roweckiego do żołnierzy ZWZ, grudzień 1941”, w *Armia Krajowa*, t. 2, 172.

¹⁷ „Instrukcja komendanta Okręgu Warszawa-Województwo ZWZ płk. dypl. Alojzego Horaka („Nestorowicza”) do komendantów obwodów „zasady pracy Polski Podziemnej” z 13 października 1940 r.”, w *Armia Krajowa 1939–1945. Wybór źródeł*, 55–57.

¹⁸ „Rozkaz nr 54 gen. bryg. Stefana Roweckiego do żołnierzy ZWZ, grudzień 1941”, w *Armia Krajowa*, t. 2, 172.

Oprócz instrukcji i rozkazów powyższe wartości propagowano poprzez wydawane na powielaczach broszury¹⁹. Z czasem, wraz z rozwojem struktur organizacyjnych, działalność informacyjno-propagandowa rozwinęła się poprzez utworzenie Biura Informacji i Propagandy Komendy Głównej, odpowiedzialnego za wydawanie prasy i innych wydawnictw, wytyczanie kierunków pracy ideowej oraz dokonywanie ocen i analiz społeczno-politycznych na potrzeby Komendy Głównej ZWZ-AK²⁰. Utworzenie w 1940 r. Tajnych Wojskowych Zakładów Wydawniczych pozwoliło zaś na wydawanie prasy oraz innych druków, w tym instrukcji, regulaminów i ulotek, w bardzo dużym jak na warunki konspiracyjne nakładzie. Pierwsze miejsce zajmowało ukazujące się od 5 listopada 1939 r. centralne pismo programowe Komendy Głównej ZWZ-AK pt. *Biuletyn Informacyjny*, którego jednorazowy nakład sięgał nawet 50 tys. egz. Adresowany był przede wszystkim do żołnierzy organizacji, a zawarte w nim artykuły przedrukowywano w wielu innych mniejszych pismach ukazujących się na terenie całej okupowanej Polski. Oprócz tego wartości, którymi miała charakteryzować się organizacja, były przekazywane podczas szkoleń, w gawędach żołnierskich oraz ukazywały się w instrukcjach, wytycznych i rozkazach dowódców różnego szczebla. Jednym z najważniejszych i najbardziej obszernych dokumentów tego typu jest niedatowana instrukcja zatytułowana: „Zasady postępowania konspiracyjnego”²¹. W liczącym aż 47 punktów dokumencie oprócz omawiania podstawowych zasad konspiracji zwracano uwagę na pożądane cechy i zachowania żołnierzy organizacji, zaczynając w punkcie pierwszym słowami: „Karność, odwaga i ostrożność, koleżeństwo i ofiarność – to naczelné zasady”²². Nie mniej ważnym dokumentem, również niedatowanym, są „Obowiązki żołnierza AK”, w którym kilka punktów poświęcono kwestiom dyscyplinarnym²³.

Łamanie przepisów dyscyplinarnych przez żołnierzy podziemia wiązało się ze ściśle określonymi karami. Za przekroczenia przyjętych norm postępowania w myśl przepisów określonych w regulaminie służby wewnętrznej oraz zgodnie z rozkazem Dowódcy AK nr 561 z 28 sierpnia 1942 r. czynny żołnierz AK mógł zostać przeniesiony do rezerwy. Wszystko odbywało się zgodnie z określonym trybem, przewidującym takie postępowanie na wyraźnie określony czas, który nie mógł zostać skrócony. Dopiero po jego upływie można było żołnierza przywrócić do służby czynnej na wniosek szefa biura lub oddziału Komendy Głównej AK, zatwierdzanego następnie przez Dowódcę AK. Powrót do służby czynnej stawał się niemożliwy, gdy dochodziło ponadto do dyskwalifikacji danego żołnierza, na ogół

¹⁹ Do najbardziej znanych należą broszura gen. Michała Karaszewicz Tokarzewskiego pt. *Co na dzisiaj?* oraz płk. Stefana Roweckiego pt. *Czy wrzesień 1939 r. okrył niesławą naród polski?*

²⁰ Grzegorz Mazur, *Biuro Informacji i Propagandy SZP-ZWZ-AK 1939–1945* (Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax, 1987), 28–35.

²¹ CAW, sygn. IX.3.29.8, Instrukcja „Zasady postępowania konspiracyjnego”, k. 3–6.

²² *Ibidem*.

²³ „Obowiązki żołnierza AK”, w *Armia Krajowa 1939–1945. Wybór źródeł*, 222.

na skutek rażących przekroczeń natury dyscyplinarnej. W takim wypadku informacji o zwolnieniu należało podać do wiadomości Biura Personalnego Komendy Głównej AK, informując o pseudonimie żołnierza, kryptonimie komórki, w której służył, pełnionej funkcji, i związane to uzasadnić²⁴. Nie ma szczegółowych danych na temat liczby żołnierzy, wobec których wdrożono postępowanie dyscyplinarne. Niemniej jednak na podstawie zachowanych sprawozdań i relacji należy domniemywać, że były to konsekwencje raczej niezbyt często stosowane wobec żołnierzy podziemia ze względu na specyfikę pracy konspiracyjnej, a co się z tym wiąże – obawę przed całkowitą utratą kontroli nad danym żołnierzem, co potencjalnie mogłoby zwiększyć zagrożenie dekonspiracją komórki lub szerszej struktury organizacyjnej. Można przypuszczać, że częściej decydowano się na przenoszenie niezdiscyplinowanych żołnierzy w stan zawieszenia. Szczegóły takiego postępowania znamy z rozkazu Dowódcy AK nr 1145/I z 18 października 1943 r.²⁵ Zawieszenie członka organizacji mogło nastąpić z bardzo wielu przyczyn, do których zaliczono załamanie nerwowe z równoczesnym odmówieniem dyspozycyjności, uchylenie się od wykonywania poleconych zadań, zaniedbywanie powierzonych obowiązków czy też szeroko pojęte niezdiscyplinowanie²⁶. Niekiedy zdarzało się, że na wystąpienia przeciw dyscyplinie reagowano w oddziałach z pominięciem kar regulaminowych, dosyć niewybrednie przy tym uwłaczając ludzkiej godności i honorowi żołnierskiemu. Zostało to dostrzeżone przez Komendę Główną pod koniec 1943 r. i od razu spotkało się z reakcją. W rozkazie z 4 listopada Dowódca AK przypominał, iż żelazna dyscyplina, która cechuje oddziały bojowe, musi być utrzymywana w całkowitej zgodzie z duchem Polskich Sił Zbrojnych. Z tego względu przypominał dowódcom, że stosowane kary, nawet wiążące się z pozbawieniem życia, zawsze, niezależnie od okoliczności, muszą być wymierzane na podstawie regulaminów i przepisów prawnych, tym samym nie można było pominąć drogi sądowej²⁷.

Szczególnie dużą uwagę KG ZWZ-AK przywiązywała do kwestii dyscyplinarnych w kontekście zachowania bezpieczeństwa konspiracji. Dysponujemy wieloma tekstami w organach prasowych, jak również rozkazami i wytycznymi, nakazującymi dowódcom zwracać szczególną uwagę na zachowanie tajności poczynań. W tym kontekście na pierwszy plan wysuwał się problem nadużywania wszechobecnego, za sprawą celowej polityki okupantów, alkoholu i następstw tego postępowania²⁸. I tak np. Dowódca AK gen. bryg. Tadeusz Komorowski w rozkazie

²⁴ CAW, sygn. IX.3.31.11, Rozkaz nr 561 Dowódcy AK z 28 VIII 1942 r., k. 63.

²⁵ AAN, sygn. 203/I/2, Oddział VI Sztabu Naczelnego Wodza, k. 40.

²⁶ *Ibidem*.

²⁷ AAN, sygn. 203/XV/12, Rozkaz nr 1235 Dowódcy AK z 4 XI 1944 r., k. 6.

²⁸ Grzegorz Jasiński, „Bezpieczeństwo pracy konspiracyjnej Związku Walki Zbrojnej – Armii Krajowej w latach 1939–1945”, *Studia Bezpieczeństwa Narodowego* 13 (2018): 69–86; *idem*, „Problem spożywania alkoholu w oddziałach Armii Krajowej w Powstaniu Warszawskim”, w *Alkohol w wojsku i na wojnie. Z dziejów wojskowości polskiej i powszechnej*, red. Andrzej Niewiński (Oświęcim: Napoleon V, 2018), 257–268.

nr 712 z 1 lipca 1943 r. stwierdzał, że: „Niedopuszczalne są [...] zarówno nadużywanie alkoholu w małym czy większym gronie, jak i gry hazardowe [...]”²⁹. Z kolei w grudniu 1943 r. pisał: „W trosce o stałe podnoszenie wartości żołnierza Polski Podziemnej polecam ponownie wszystkim przełożonym pouczyć podwładnych o zgubnych skutkach stałego używania i nadużywania alkoholu. Używanie częste alkoholu zmniejsza poczucie odpowiedzialności, panowanie nad sobą i wywołuje niewłaściwą reakcję i skłonność do zgubnych wynurzeń; nadużycie jest przyczyną wspan [...]. W wykonaniu niniejszego rozkazu każdy upijający się żołnierz lub stale podniecający się alkoholem, bez względu na stopień czy funkcję, musi być natychmiast zawieszony w czynnościach i przeniesiony do rezerwy”³⁰.

W tym samym rozkazie Dowódca AK podnosił również kwestie prawdomówności żołnierzy: „[...] W kulcie dla niej wszystkie wojska świata wychowują swoich żołnierzy. Żołnierze S[il] Z[brojnych] w Kr[aju] powinni wyróżniać się w służbie i życiu prawdomównością. Dobre dowodzenie jest uzależnione od pełni zaufania dowódcy do rzetelności wszystkich swoich podwładnych. Każdy ich meldunek musi być ścisły i zgodny z prawdą”³¹. Konieczność zwrócenia uwagi na ten aspekt zachowania żołnierzy podziemia wynikała z warunków życia pod okupacją, gdzie niemalże warunkiem przetrwania była umiejętność nieustannego oszukiwania i kłamstwa. Lata spędzone w stałym napięciu emocjonalnym i zagrożeniu życia powodowały, że różnica między tym, co było prawdą, a co kłamstwem, nieraz się zacierała. Dlatego też KG AK, dostrzegłszy ten problem, nakazywała, by każdy przypadek ujawnionego kłamstwa w pracy konspiracyjnej, w formie pisemnej bądź ustnej, był z całą surowością traktowany i karany zawieszeniem w czynnościach oraz przeniesieniem do rezerwy³².

Kolejnym ważnym elementem wpływającym na zachowania dyscypliny i karności żołnierzy było dbanie o daleko posuniętą ostrożność w życiu codziennym i dochowanie tajemnicy konspiracyjnej. Jednym z przykładów działania w tym zakresie dowódców jest rozkaz z kwietnia 1941 r. komendanta Okręgu ZWZ Warszawa-Województwo, który ostrzegał: „1) Szereg wspan wskazuje na nieostrożność w notowaniu adresów, haseł itp. 2) Po raz ostatni przypominam o kategorycznym zakazie notowania jakichkolwiek adresów, haseł itp. w innej formie niż szyfrowej. 3) Polecam kontrolować notatniki, kartki itp. Naszych pracowników. W razie stwierdzenia wykroczenia ad 1) i 2) winnych natychmiast usunąć z pracy, pociągając do odpowiedzialności”³³. Oznaczało to zazwyczaj zawieszenie w czynnościach i przeniesienie do rezerwy³⁴.

²⁹ CAW, sygn. IX.3.21.6, Rozkaz nr 712 Dowódcy AK z 1 VII 1943 r., k. 7.

³⁰ CAW, sygn. IX.3.22.2, Rozkaz nr 123 Dowódcy AK z 15 XII 1943 r., k. 166.

³¹ *Ibidem*.

³² *Ibidem*.

³³ CAW, sygn. IX.3.31.10, Rozkaz komendanta Okręgu Warszawa-Województwo ZWZ z 10 IV 1941 r., k. 7.

³⁴ Marek Ney-Krwawicz, „Bezpieczeństwo służby a życie codzienne żołnierza Armii Krajowej na przykładzie Komendy Sił Zbrojnych w Kraju”, *Dzieje Najnowsze* 3 (2019): 207.

Z kolei dwa lata później w rozkazie nr 917 z 25 sierpnia 1943 r. Dowódca AK gen. bryg. Tadeusz Komorowski bardziej stanowczo odnosił się do zagrożeń wiążących się z nieprzestrzeganiem tajemnicy służbowej: „Stwierdziłem już w kilku wypadkach niedoceniające przez żołnierzy PZP [kryptonim AK] ważności utrzymania tajemnicy zamierzeń i poczynań konspiracyjnych. Brak ten może stać się przyczyną całego szeregu nieszczęść, dekonspiracji, prowokacji i aresztowań. Przypominam, że wszelkie zarządzenia natury konspiracyjnej mają nie tylko stanowić ścisłą tajemnicę dla wroga, ale nie mogą być również ujawnione osobom zakonspirowanym, w konkretnym jednak wypadku wykonawczo nie zainteresowanym. Chępliwe ujawnianie zamierzonych, czy nawet dokonanych akcji, powoływanie się na rodowe nazwiska, często funkcje konspiracyjne jako wiarygodne źródła informacji, lekkomyślne notowanie i podawanie innych adresów i telefonów dowodzi zupełnej niedojrzałości konspiracyjnej, karygodnej lekkomyślności dyskwalifikującej żołnierza [...]”³⁵. Przypadki dekonspiracji, które powstałyby na tym tle, miały być bezwzględnie ścigane, włącznie z przekazywaniem do Wojskowych Sądów Specjalnych³⁶. Zastosowanie najwyższej kary odnotowywano jednak niezmiernie rzadko³⁷.

Trudne do jednoznacznej oceny były przeprowadzane wówczas akcje zaopatrzeniowe i ekspropriacyjne, mające na celu zapewnienie środków materiałowych i finansowych (tzw. eksy) dla organizacji, jak i poszczególnych oddziałów oraz pododdziałów³⁸. Częstokroć były one przeprowadzane bez wiedzy wyższych przełożonych, a przy ich okazji niejednokrotnie dochodziło do nadużyć. O skali problemu mogą świadczyć znane nam przypadki przeciwdziałania ze strony organizacji poprzez wystawianie specjalnych patroli, mających ograniczyć skalę tego typu samowolnych działań, oraz nasilenie działalności propagandowej, uświadamiającej żołnierzom ideowe i moralne aspekty służby na rzecz kraju i narodu³⁹.

O ile wspomniane powyżej działania częstokroć były trudne do jednoznacznej oceny, zważywszy na wytworzone pod okupacją warunki funkcjonowania i bytowania, o tyle było kilka rodzajów przewinień, przeciw którym występowano z całą stanowczością. Jednym z nich była dezercja, ale nie tylko ta rozumiana jako samowolne opuszczenie szeregów, ale również przenoszenie się na inne stanowiska służbowe bez uzyskania zgody swoich dotychczasowych przełożonych. Jedynym powodem usprawiedliwiającym takie działanie było zagrożenie dekonspiracją lub aresztowaniem, ale i tak taka osoba miała obowiązek poinformowania o tym fakcie swojego bezpośredniego przełożonego. 1 września 1943 r. szef Sztabu Komendy Obszaru Warszawa AK ppłk dypl. Zygmunt Dobrowolski „Mostowicz” tak pisał

³⁵ CAW, sygn. IX.3.21.6, Rozkaz nr 917/I z 25 VIII 1943 r. Dowódcy AK, k. 1211.

³⁶ *Ibidem*.

³⁷ Krajewski, „Patologia”, 249.

³⁸ Tomasz Strzembosz, *Akcje zbrojne podziemnej Warszawy 1939–1944* (Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1978).

³⁹ Emil Marat, Michał Wójcik, *Ptaki drapieżne. Historia Lucjana „Sępa” Wiśniewskiego, likwidatora z kontrwywiadu AK* (Kraków 2016), 45–59; Krajewski, „Patologia”, 239–242.

o dezercji: „[...] zjawisko może być tłumaczone albo słabą dyscypliną w dołach organizacyjnych lub niezrozumieniem istoty dyscypliny wojskowej. [...] Komen-danci podokręgów i obwodów powyższy rozkaz podadzą do wiadomości naszych członków, by nie było precedensu, że ktoś mógł nie wiedzieć o konsekwencjach, jakie następują z powodu opuszczenia samowolnie szeregów wojska. [...] poczy-nając od 1 IX [19]43 we wszystkich wypadkach samowolnego opuszczenia szere-gów sprawę kierować do WSS, o ile w ciągu dwóch tygodni członek nie powró-cił do pracy lub nie uzasadnił swego nagłego wyjazdu istotną potrzebą. Krótsze opuszczenie szeregów traktować jako samowolne oddalenie się z oddziału i karać dyscyplinarnie, a wypadku powtórzenia przenosić do rezerwy”⁴⁰.

Z najsurowszymi konsekwencjami mogli liczyć się członkowie organizacji, którzy dopuszczali się defraudacji środków przeznaczonych na działalność lub też sprzedaży czy kradzieży broni organizacyjnej. W rozkazie z 25 sierpnia 1943 r. Dowódca Armii Krajowej gen. bryg. Tadeusz Komorowski pisał: „W celu uchro-nienia dobrego imienia naszych szeregów, a przede wszystkim dla utrzymania autorytetu i dyscypliny [...], nakazuję [...] najdrobniejsze przejawy kradzieży, rabunku, sprzedaży broni należy tępić z całą stanowczością, nie wahając się sięgnąć do kary śmierci, jako środka opanowania i zdyscyplinowania oddziału. [...] Nazwi-ska skazanych i zlikwidowanych należy ogłaszać w prasie podziemnej dla napięt-nowania właściwej winy”⁴¹. Szczególnie wiele przypadków tego typu zachowań, kończących się najwyższym wymiarem kary, zachowało się w materiałach dotyczą-cych rejonu Warszawy, w tym przede wszystkim Kedywu Okręgu Warszawa AK, którego niemalże kompletne akta, ukryte przez jego dowódcę Józefa Rybickiego „Andrzeja”, w latach 1994–2011 zostały opracowane i opublikowane przez jego córkę Hannę Rybicką w kilkunastu tomach nakładem Wydawnictwa Uniwersy-tetu Warszawskiego. Z dokumentów tych wynika, że jednym z najgłośniejszych przykładów kradzieży broni konspiracyjnej był rabunek jednego z magazynów broni i sprzedaż jej organizacji komunistycznej, w wyniku czego pięciu żołnierzy z oddziału dywersyjnego „Fromczyn” w maju 1944 r. zostało skazanych na karę śmierci i rozstrzelanych⁴². Najwyższą karę WSS zasądzały również, choć stosun-kowo rzadko, za zabójstwa czy też wykonywane samowolnie akcje likwidacyjne⁴³.

Dążenie do utrzymania dużej dyscypliny i wysokiego morale konspiracyjnego miało być gwarantem bezpieczeństwa i należytego wykonywania powinności żoł-nierskich przez oddziały i poszczególnych żołnierzy. Żołnierze mieli też być przy-kładem prawidłowych postaw dla społeczeństwa. Aby to osiągnąć, nie stroniono

⁴⁰ CAW, sygn. IX.3.31.11, Rozkaz szefa Sztabu Komendy Obszaru Warszawa AKz 1 IX 1943 r., k. 225.

⁴¹ „Rozkaz nr 919/1 Dowódcy AK gen. bryg. Tadeusza Komorowskiego o przeciwdziałaniu samowoli i nadużyciom”, w *Armia Krajowa 1939–1945. Wybór źródeł*, 227–228.

⁴² „Sprawozdanie szefa Kedywu Okręgu Warszawskiego AK za maj 1943 r., 3 VI 1944 r.”, w *Oddziały i akcje Kedywu Okręgu Warszawskiego poza Warszawą. Dokumenty z lat 1943–1944*, oprac. Hanna Rybicka (Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2011), 89.

⁴³ Gondek, *Polska karząca*, 131–132; Krajewski, „Patologia”, 237–238.

przed karami dyscyplinarnymi, ale sięgano również po radykalniejsze środki. W przypadku działań, które doprowadziły do dekonspiracji lub spowodowały ujawnienie tajemnicy wojskowej, sprawy takie, przekazywane do rozpatrzenia przed sądami wojskowymi, były zagrożone nawet karą śmierci⁴⁴.

Zalążek sądownictwa wojskowego w SZP powstał już w październiku 1939 r. Doraznie zwołany zespół wydał kilka wyroków w śmierci w sprawach dotyczących bezpieczeństwa organizacji. Projekt uruchomienia w podziemiu sądów na początku 1940 r. trafił do władz RP we Francji i w lutym gen. broni Kazimierz Sosnkowski określił zasady, podług których dowódcy mieli postępować w zakresie realizacji zadań wymiaru sprawiedliwości. Następnie wskutek działań płk. dypl. Stefana Roweckiego „Grotą” Komitet do Spraw Kraju w kwietniu 1940 r. podjął uchwałę powołującą Sądy Kapturowe, działające przy komendach ZWZ i delegatach Rządu RP odpowiednich szczebli⁴⁵. Jurysdykcja tych sądów, działających do początku 1942 r., opierała się na uzupełnionych zapisach Kodeksu Karnego z 1932 r.⁴⁶ i była w znacznym stopniu zdecentralizowana. W drugiej połowie 1941 r. Sądy Kapturowe zostały przekształcone w Wojskowe Sądy Specjalne o rozszerzonych kompetencjach sądów wojskowych⁴⁷. Zmiana ta była podyktowana koniecznością skutecznej walki z szerzącymi się w szeregach ZWZ-AK przypadkami pospolitych przestępstw i nadużyć, zagrażających utrzymaniu dyscypliny i karności oraz bezpieczeństwa organizacji. Nie bez znaczenia była również konieczność zmiany odbioru społecznego, utożsamiającego Sądy Kapturowe z anonimowymi instytucjami, ferującymi wyroki śmierci bez żadnej kontroli. Jednoinstancyjne WSS powołano przy Dowódcy AK i przy komendantach okręgów. Oprócz WSS przy Kedywie KG AK na kilka miesięcy 1943 r. powołano specjalną komórkę prokuratorską „Adam-30” i „Adam-90”. Uzupełnieniem statutu WSS były przepisy materialne, stanowiące dodatek do kodeksu karnego i kodeksu karnego wojskowego z 1932 r.⁴⁸ Dochodzenie wszczynał prokurator WSS na polecenie właściwego komendanta struktur regionalnych organizacji. Po jego przeprowadzeniu mógł odmówić ścigania, skierować akt oskarżenia do WSS bądź złożyć wniosek o zawieszenie postępowania. Po otrzymaniu aktu oskarżenia komendant danej struktury regionalnej ZWZ-AK spośród zaprzysiężonych prawników w konspiracji wyznaczał przewodniczącego składu orzekającego. WSS rozpoznawało sprawę w trybie niejawnym. Wyrok i zasądzona kara nie wymagały uzasadnienia i nie podlegały zaskarżeniu⁴⁹.

⁴⁴ *Ibidem*.

⁴⁵ Szyrowski, *Sąd Kapturowy*, 41–86.

⁴⁶ Dziennik Ustaw RP, 1932 r., nr 60, poz. 571.

⁴⁷ „Statut wojskowych sądów specjalnych, zał. 1 do meldunku nr 88, 26 listopada 1941 r.”, w *Armia Krajowa*, t. 2, 151–153.

⁴⁸ Dziennik Ustaw RP, 1932 r., nr 91, poz. 765.

⁴⁹ O wątpliwościach związanych z podstawami prawnymi utworzenia i funkcjonowania sądownictwa wojskowego: Grzegorz Górski, „Wymiar sprawiedliwości Polskiego Państwa Podziemnego”, w *Porządek Publiczny*, 15–27.

Na podstawie rozkazu nr 165 Dowódcy AK z 6 lipca 1943 r. wprowadzono nowe zasady organizacyjne podziemnego wymiaru sprawiedliwości. Od tej pory WSS rozpatrywały sprawy przestępstw godzących w bezpieczeństwo Sił Zbrojnych w Kraju i przestępstw popełnianych przez żołnierzy AK. Na mocy zmienionych zapisów statutu podlegały im również organizacje włączone do AK w toku akcji scaleniowej, w tym także i te, w których obowiązywały już kodeksy karne. Wyroków sądów nie wymagały jedynie działania represyjne przeciw Niemcom i kolaborantom. Musiały one być jedynie zatwierdzone przez dowódcę wojskowego. W trakcie okupacji Sądy Kapturowe i Wojskowe Sądy Specjalne orzekły wiele wyroków przewidujących najwyższy wymiar kary, w tym w sprawach dotyczących naruszenia dyscypliny. Według ustaleń Andrzeja Krzysztofa Kunerta tylko WSS działające przy Komendzie Głównej ZWZ-AK, Obszaru i Okręgu Warszawa AK wydały łącznie około 350 wyroków śmierci⁵⁰.

Konkludując powyższe rozważania, należy stwierdzić, że dowództwo ZWZ-AK przywiązywało dużą wagę do kształtowania dyscypliny i od samego początku działalności podejmowało na różnych szczeblach organizacyjnych starania mające te kwestie uregulować. Z całą stanowczością reagowało również na wykroczenia dyscyplinarne, choć w tym względzie przez cały okres okupacji nie osiągnięto pełnego powodzenia. Zdaje się, że trudności w zaprowadzeniu oraz utrzymaniu dyscypliny i karności wśród żołnierzy podziemia – zwłaszcza w początkowym okresie konspiracji – nie wynikały, jak dowodzą to niektórzy badacze⁵¹, z różnego postrzegania realiów okupacji przez przedstawicieli władz w kraju i centralnej władzy na wychodźstwie, lecz wprost z niewyobrażalnie trudnych i wieloaspektowych warunków funkcjonowania narzuconych przez obu okupantów. Mimo upływu ponad 80 lat liczne kwestie w tym zakresie pozostały jednak niewyjaśnione. O ile bowiem nasza wiedza dotycząca stosowanych represji jest całkiem spora, o tyle kwestia rozpracowania poszczególnych struktur ZWZ-AK przez sowieckie i niemieckie służby bezpieczeństwa obrosła niejednokrotnie w mity i wciąż skrywa liczne tajemnice⁵². Bezsprzecznie jednak w tych trudnych warunkach w tak licznej armii działającej w konspiracji udało się zaprowadzić i utrzymać karność oraz dyscyplinę większości żołnierzy, co było gwarantem nie tylko ich przetrwania, ale i należytego wykonywania powinności żołnierskich.

⁵⁰ Gądek, *Polska karząca*, 47.

⁵¹ Leszek Kania, *Służba sprawiedliwości w Wojsku Polskim 1795–1945: organizacja – prawo – ludzie* (Siedlce: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2014), 410.

⁵² Marcin Przegiętka, *Polska pod okupacją 1939–1945* (Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej, 2019).

Grzegorz Jasiński

Shaping military discipline in the ranks of the Union of Armed Struggle and the Home Army

Summary

The subject matter addressed by the author has not received a comprehensive study in the literature. The present article fills this gap by pointing out the various issues related to the shaping of discipline in the largest underground army in Poland during World War II. The paper discusses both the legal regulations and the actions taken, including the sanctions in force for disciplinary offences. Making use of numerous archival materials, the author indicates that the problem of shaping discipline in the underground armed forces was extremely important. Military discipline not only had a direct impact on the subordination of soldiers, but was also often a key factor of the safety of the organisation, and shaped social attitudes in the face of the unprecedented terror of both occupants.